

AESTHETIC POLITICS AND NEW DIRECTIONS IN CULTURAL COMMUNICATION BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN

审美政治与中乌文化交流的新方向

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169497>

Zhaoyan(赵艳)

PhD Candidate in Chinese Language and Literature

Sichuan University, College of Literature and Journal(四川大学文新学院)

1747506869@qq.com

ANNOTATION

This article attempts to introduce the concept of “aesthetic politics” as a constructive way of thinking about cultural communications between China and Uzbekistan. First of all, communication between the two sides should avoid political conflicts and direct and simple propaganda, and should strengthen the aspect of aesthetic communication. Aesthetics is a new direction for future communications and cooperation between China and Uzbekistan, as it spreads aesthetic and political content to the two countries in a way that is easily accepted by the general public and emphasizes the role of the people's subjectivity and their dynamic participation in the historical process through the distribution of sensibility.

Key words: *Aestheticization of Politics, Politicization of Aesthetics, Wanderer, Sensual Distribution, The no part, Subjectivity of the People.*

摘要：本文试图引入“审美政治”这一概念对中国与乌兹别克斯坦的文化交流提出建设性思考。双方的交流首先要避免政治冲突和直接简单的宣传，要加强审美交流这一方面。审美通过感性的分配将审美和政治内容以容易为人民大众所接受的方式传播到两个国家，并且强调人民群众的主体性和动态参与历史进程的作用，是中国与乌兹别克斯坦未来进行交流合作的新方向。

关键词：政治的审美化，审美的政治化，漫游者，感性分配，无分者，人民的主体性

引言

《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》第十五条指出：“双方将进一步扩大文化、教育、科学、体育、旅游、考古等领域合作，加强新闻媒体、教育和学术机构、友好协会、艺术团体、青年间友好交流。双方强调应扩大两国地方合作，鼓励建立友好省州关系。”中乌两国在经济、政治方面的

合作与建设已经取得成效，而在文化艺术领域的交流仍有进一步发展空间。首先，中乌文学的译介方面还不够丰富，需要进一步加大引进力度，增强乌兹别克斯坦文学在中国的传播；其次，中乌艺术的互鉴交流也需要进一步加强；最后，中乌文化交流不仅要依靠政府的、政策性的直接推动，还需要民间的、审美的间接影响。在这一意义上，“审美政治”或许可以为中国与乌兹别克斯坦在文化领域的合作提供一个新的方向和参考。

一、政治的审美化与审美的政治化

审美政治是文学艺术阐释中时常涉及的话题，当讨论这个话题时，需要辨明：审美政治是指“政治的审美化”还是“审美的政治化”？一般而言，“政治的审美化”强调在政治内容中分析其美学向度，并以政治为内容创造一个独立的审美空间，而“审美的政治化”则是以艺术为研究基础和对象做政治向度的分析，它往往与现实政治有更深的关联，并且不只是以文学艺术来表达对现实社会持批判、改革的愿望，而是付诸实践之中。“政治的审美化”在先锋派艺术那里体现得尤为明显，本雅明早已在《机械复制时代的艺术品》的后记中提及过政治的审美化，他将作为先锋派艺术思潮的意大利未来主义和法西斯主义等同起来，关联起来的二者正好可以纳入“政治的审美化”模型，并认为“为政治审美化所作的一切努力，在这一点上达到了顶峰，即战争。”（瓦尔特·本雅明 2006:146）德国政治的审美化可谓世界之最，从希特勒当政时期进行的一系列政治宣传中便可见一斑。

关于“审美的政治化”，中国现代时期以救亡图存为目标的文艺思潮则是一个典型案例，比如梁启超就试图引领“三界革命”即“诗界革命”“文界革命”“小说界革命”来变革晚清时期社会。张旭春在《政治的审美化与审美的政治化》一书中也提到了“政治的审美化”与“审美的政治化”两个方面，审美化与政治化都显示出各自在文艺思潮和运动中的动态性，暗含政治影响审美构造和审美影响政治构造的双重意味。张旭春认为，英国浪漫主义运动实际上是启蒙政治的审美化，创造了一个自足的审美本体世界，然而其对政治的影响却与浪漫主义诗人在诗歌中的构想截然不同：私人化的审美空间排斥公共空间，在浪漫主义思潮中审美与政治渐行渐远。而中国现代的创造社中的浪漫主义则与英国的不同，它以创造民族主体性代替启蒙作为目标，因此从始至终担任着救亡复兴的民族性任务，与现实政治难分难解，其中凸显的是审美的政治化。

对于中乌文化交流而言，审美政治意味着两个方面：一方面，要警惕“政治的审美化”，严守双方政治底线，不干涉他国内政，避免使政治话语宣传为中乌两国带来“政治先行”的误解，从而破坏两国的政治互信；另一方面，要加

强“审美的政治化”，让文化交流以“润物无声”的形式承载对两国历史精神的传承和对两国未来发展的美好愿景。

二、感性政治：在审美与政治之间

在文学艺术研究领域，审美与政治的关系始终是一个争论的焦点。19世纪晚期，由法国率先兴起了一场“审美主义”（aestheticism）的艺术运动，法国艺术家戈蒂耶在这场运动中提出了“为艺术而艺术”的口号，运动以反对科学思想在艺术中占主导地位为主题，并反对中产阶级以功利主义的态度来看待艺术，主张艺术以其纯粹的形式美存在。这场审美主义运动将“美”提取成独立的研究对象，试图脱离实用的道德与政治来看待艺术。然而，审美除了被运用于传统艺术当中，如今也普遍地被应用在非文学和非艺术领域中，如影像研究、政治学甚至是日常生活中。（汪民安 2007:293）审美与政治的不可分割在19世纪初期的浪漫主义那里就可见端倪，浪漫主义强调“诗是强烈情感的自然流露”，审美中的强烈政治意向早就天然地存在于人的天性之中。在浪漫主义运动中，革命政治的热情与浪漫主义诗歌结合起来成为革命的宣传武器；而20世纪初德国的青年运动所使用的思想武器也是审美政治化，德意志的音乐和诗歌都被赋予了政治意味。

“aesthetic”翻译成汉语一般为“审美的”“美学的”，可追溯到德语语言传统之中。18世纪中期，“aesthetic”的德语词为“Ästhetisch”，而其最早的词源来自希腊语“aisthetikos”，意思是“感官知觉的，感性的”。1750年，鲍姆加登直接将“Aesthetics”作为其研究文集的名称，将美学解释为“品味批评”（criticism of taste），并把美学定义为一门以研究情感和美的感知为主的科学。在此之前，他将Aesthetics（感性）视为与Ratio（理性）对立的观念，康德则将美学定义为“研究感性知觉条件的科学”。鲍姆加登的定义在19世纪30年代才流行开来，并将美学从哲学领域解放出来成为一门独立的学科。无论美学的定义如何纷繁复杂，从中可以看出的是，美学始终与感知、感性有关。现实政治世界往往与理性相关，通过精密的计划进行政治活动，当审美与政治发生碰撞，无疑是一场感性与理性的较量。

以其词源来说，审美政治其本质可以看作“感性政治”，按照法国哲学家雅克·朗西埃的思路来看，感性与政治的关系在于感性经由划分配置的打乱和重新部署，可以实现一种平等的政治，这个平等发生的时刻是通过政治共同体里的“无分者”（被压迫者或者无声的大众）发出自己的声音而实现的。朗西埃通过重新阐释政治与美学的内涵建立起了一套个性化的政治美学，他认为通常意义上的政治应该分为“政治”（politics）与“治安”（police）。“他把分配体系称为

‘治安’。朗西埃反复地提及一个短语‘治安秩序’，用来指称所有的社会等级制度——“我们每天在这些秩序中自由行动”（德兰蒂 2018:76），由此可见，治安包括统治、治理、管理、秩序等等含义。“政治”则是以“美学”为中介对于这一切管理、统治、秩序的不断消解、抵抗、重配。（朗西埃 2019:25）这样一来，美学与政治在原初意义上就密不可分。不同于本雅明的“政治的审美化”探讨意大利未来主义对于政治实践中关于政治制度、政治事件和政治人物等所体现的形式之美，朗西埃讨论的是政治和美学内在的同一性，政治内包含美学并具有美学的属性。朗西埃的“审美”与“政治”以感知能力和感知边界为共同点，走向以自由为目标的终点。在《审美教育书简》中，席勒也表达过类似的祈望，如果说政治家被视为艺术家，那么公民就是材料，国家则是被创造出来的艺术品。（席勒 2021:34）可以说，朗西埃的这一诉求正是要回归启蒙时代对席勒意义上审美与政治合一的理想。

朗西埃从“感性”这一介质阐述了审美与政治的同源，而法国学者贾克·阿达利在《噪音——音乐的政治经济学》一书中则阐述了作为具体审美形式的音乐与政治不可分割的关系：“倾听音乐就是倾听所有噪音，并了解到，运用它进而控制它便是一种权力的反映了解到它本质上是属于政治的。”（阿达利 2000:5）阿达利甚至将音乐家看作先知的一种，总是预示未来社会的不同走向，“莫扎特和巴赫先于所有 19 世纪的政治理论，而更能反映中产阶级对和谐（*harmonie*）的梦想。齐鲁宾尼（*Carles Cherubini*）的歌剧中，有政治辩论中少见的革命热情。珍妮丝·贾普林（*Janis Joplin*）、鲍伯·迪伦（*Bob Dylan*）和吉米·亨崔克斯（*Jimi Hendrix*）谈及自由解放的梦想，比任何危机理论（*theorie de lacrise*）要多。”（阿达利 2000:5）带有“先知性”的音乐使得感性在其中的分配发生变化，“无分者”能够在音乐中更容易获得话语权，再者，“无分者”在听觉上也在回应着作为先知预告者的音乐家。

“审美政治”或者说“感性政治”在很大程度上表达了“无分者”在艺术作品中的发声，这体现在音乐上便是“无分者”的感性话语，无分者的发声突破了既有的感性发生机制和框架实现了审美的解放。在音乐与政治之间突破感性框架的方式无外乎两种：一是从歌词上进行变革，将描写的形象群体变成无分者，从而为处于社会边缘的人夺得发声的权力，此处需要说明的是，并不是艺术家为无分者发声，而是记录真实的事件，给予无分者发声的权力。例如，美国著名民谣歌手、诺贝尔文学奖获得者鲍勃·迪伦对流行音乐史的革新性贡献就在于他将无产漫游者的气息注入了流行音乐中；二是从音乐形式上进行变革，不同的音乐形式代表了不同的政治观念，这在美国 50、60 年代的民谣复兴运动中表

现得尤为明显，民谣代表边缘者的发声，这是一种对资产阶级统治的审美性对抗。例如，噪音的加入就是流行音乐形式上的一大创举，这使得当代流行音乐极大程度上反叛了传统音乐，噪音解放了传统音乐在声音表达上的局限性，从而形成了具有政治批判性意义的音乐艺术。

审美与政治在文学作品中的讨论可以简略分为内容与形式，审美往往与文学的体裁、修辞、叙事甚至格律有关，强调在文学形式上的美感；而“政治”则是文本内部所涵盖的内容之一，强调文本表达与反映的内容。如果说一个文本带有“政治性色彩”，那么往往不是说这个文本的形式很“政治”，而是指文本当中提及政治或者直接以政治为主题。音乐、歌词和韵律是歌曲的三个重要维度，围绕这三个维度可以看出现代流行音乐关于形式与内容的区分，现代流行音乐的形式往往是音乐和韵律，音乐可以理解为音效和编曲，韵律则是歌词发音的格律，其内容则是歌词。以中乌音乐交流为例，在中国的流媒体平台上依然少见来自乌兹别克斯坦音乐家的歌曲，也缺乏对已有曲目歌词的翻译，更遑论其中的审美政治内涵，只能在音乐形式中以外来者的身份浅层次地感受“风土人情”，无法深入乌兹别克斯坦人民真正的生活语境和文化实践。只有加强对乌兹别克斯坦歌曲的引进介绍，才能使中国人民更便捷地了解乌兹别克斯坦音乐话语中潜藏的“人民性”。

三、“感性分配”与中乌文化书写中的审美政治

“感性分配”是法国理论家雅克·朗西埃有关审美政治运行机制中的一个重要概念，通过感性的分配，工人阶级有机会摆脱被赋予其身上的两种权力话语，朗西埃认为工人阶级独特的“审美”可以帮助其打破权力机构的身份部署，美学就发生在原有的感觉秩序被打破之时，而这也是政治发生的契机。要摆脱知识支配的话语，工人就需要打破原有的权力结构。正如朗西埃所说，“一件事情要能够具备政治性，必须让治安逻辑与平等逻辑遭遇，而此遭遇从来就不是事先设定好的”（洪席耶 2011:65）

从朗西埃对政治和治安的划分来看，“无产者”不属于一种职业属于治安的逻辑。同“无产者”这个名词一样，“漫游者”也在社会角色的秩序话语之外，如此一来，漫游就变成了无产者摆脱规律工作压迫的一种方式，也是思考艺术与哲学的一种方式，众多存在于社会边缘的人被归于漫游者的名下。如福柯所说，“不相应地建构一种知识领域就不可能产生权力关系，不同时预设和建构一种权力关系就不会有任何知识”（福柯 2003:29），理论家与资本家对工人的经典叙述话语实质上是一种知识与权力的话语，即“该隐的后代”“天生劳碌命”“神圣的劳工”等等，都是由知识产生的权利话语。在漫游之中，无产者的抗

争主要体现在对劳作与休息的时空布置的进行改造和再利用，漫游让他们的身体不断挪移，在这个过程中他们对外界的可感边界不断释放。而漫游带来的结果——艺术创造则让无分者在劳作之中进行审美创作行为，那些属于哲学家、文学家与艺术家的语言和思考在漫游中赋予了无分者，漫游行为给予无分者的感觉再创造，从而推动了平等与自由的形成。

在考察这些漫游者的具体身份之前，需要解释朗西埃提出的“无分者之分”（the part of those have no part）这个概念。无分者之分并不是一类在社会中被确定下来的具体人物对象，他们往往“四处游走又随时可以被赋形为共同体中所有的被排斥者和未被平等对待者”（Rancière 2003:198）。无分者之分最初是指希腊城邦中的穷人，后面则包括了资产阶级革命时代的第三阶级和当代的无产阶级，他们缺乏平等的权利，从而在共同体中被隐匿了声音，缺乏参与政治活动的权力。可以说，无分者之分在最初的含义中就包含了“四处游走的流浪者”这一内涵，他们的固定属性就是流离失所，由于缺乏稳定的社会身份和资源供给，因此漫游成为他们的一种谋生手段。

“感性分配”或曰“可感性的配置”法文原文为“partage du sensible”，partage 包含两层意思，一为“分配”“划分”（partition, divide, or separation），一为“分享”“共享”（share）。（Deranty 2010:95）（Tankle 2011:1-2）“感性的分配”在朗西埃那里就是指一种隐含的规则，即“通过定义感知模式来规定参与的形式，而且这一感知模式就内嵌于参与的形式之中。对感性的划分就是对世界（de monde）和人（du monde）进行划分，也就是建基于其上的共同体法则（nomoi）的分配本身（nemein）”（朗西埃 2007:129）。

在经典文学作品当中，工人往往被设定成能够发出独有的无产阶级意识的角色，并为最后的革命胜利而服务，工人的劳作也被神圣化。“有些人这辈子一天都没劳作过，他们不知道劳作意味着什么”（迪伦 2017:108），劳作被知识分子赋予了他们想要赋予的意义，但使真正的劳作单一化了。迪伦笔下的漫游者同时又是那些要通过整日的劳作来谋生的无分者，如果仅仅叙述劳工们的劳作与休息是不够的，因为这也无法打破朗西埃意义上的“感性分配模式”，而迪伦叙述的漫游者在劳作之外像知识分子那样对灵魂、宗教、艺术和情感进行思考，他们并未按照设定白天工作，夜晚休息，而是时常在歌唱在领悟。

“感性分配”具体到中乌文化书写当中，就是不仅要书写人民的日常劳动实践，还要将其放到国家命运的时代背景之中，揭示人民参与历史推进的动态过程。例如，由中国社会科学院历史研究所中外关系史研究室主持编写的“丝瓷之路博览”丛书中的《金桃的故乡——撒马尔罕》就以乌兹别克斯坦的重要城

市——撒马尔罕为中心，叙写了这片土地上人民可歌可泣的抵抗外来势力入侵的抗争历史，这种凸显人民历史主动性的文化书写真正还原了“中亚人掌握自己命运的革命”（蓝琪 2014:160）的奋斗过程，具有很大的参考价值。

结语

在西方，审美政治曾经是审美现代性的传人和浪漫主义的余波。对于“审美现代性”的开创者波德莱尔而言，这一概念所蕴含的政治性意味着成为一个真正的现代人，而“成为现代人并不在于认识和接受这个永久的时刻，而在于选择一个与这个时刻相关的态度”（肖伟胜 2008）。面对中乌关系开启的新时代，我们的文化交流也应该立足当代视角，尤其是当代中乌两国人民的视角，将他们的生活与历史完整、鲜活地呈现在双方的视野中，从而达成审美与政治的互鉴与共赢。

Literature 参考文献:

1. 瓦尔特·本雅明. 机械复制时代的艺术品[M]. 王才勇译, 南京: 江苏人民出版社, 2006.
2. 汪民安. 文化研究关键词[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2007.
3. 让-菲利普·德兰蒂. 朗西埃: 关键概念[M]. 李三达译, 重庆: 重庆大学出版社, 2018.
4. 雅克·朗西埃. 美学中的不满[M]. 蓝江, 李三达译, 南京: 南京大学出版社, 2019.
5. 席勒. 审美教育书简[M]. 冯至译, 上海: 上海人民出版社, 2021.
6. 贾克·阿达利. 噪音——音乐的政治经济学[M]. 宋素风, 翁桂堂译, 上海: 上海人民出版社, 2000.
7. 洪席耶. 歧义: 政治与哲学[M]. 刘纪蕙等译, 台北: 麦田出版社, 2011.
8. 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成, 杨远婴译, 北京: 三联书店, 2003.
9. Jacques Rancière. Politics and Aesthetics an Interview[J]. *Angelaki Journal of the Theoretical Humanities* 8, No.2, 2003, p198.
10. Joseph Deranty. Jacques Rancière: Key Concepts[M]. London: Acumen, 2010.
11. Joseph Tankle. Jacques Rancière: An Introduction[M]. New York: Continuum, 2011.
12. 雅克·朗西埃. 政治的边缘[M]. 姜宇辉译, 上海: 上海译文出版社, 2007.
13. 鲍勃·迪伦. 鲍勃·迪伦诗歌集: 1961—2012.“爱与偷”[M]. 李皖等译, 桂林: 广西师范大学出版社, 2017.
14. 蓝琪. 金桃的故乡——撒马尔罕[M]. 北京: 商务印书馆, 2014.
15. 肖伟胜. 波德莱尔的审美现代性思想及其开创性意义[J]. *学术月刊* 2008(8):116-123.